

TUT DARAXTI PLANTASIYALARINI YARATISH UCHUN NIHOLCHALARNI PARVARISHLASH

Suvonova Anzura Do'sqoraevna

TDAU Ipakchilik va tutchilik kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15005080>

Annotatsiya. Ushbu maqola, tut daraxtidan sifatli qalamchalar olish shu bilan birga ertaroq hosil olish uchun shu usuldan foydalangan holda qalamchalarni kupaytirish.

Kalit so'zlar: tut daraxti, unuvchanlik, qalamcha, duragay, onalik-otalik tutzorlar, preparatlar.

Аннотация. В статье рассказывается о том, как получить качественные черенки с тутового дерева, а также о размножении черенков по данной технологии для получения урожая в период раннего снегопада.

Ключевые слова: тутовое дерево, всхожесть, черенок, гибрид, материнско-отцовские тутового дерева, препараты.

Annotation. This article is about obtaining quality cuttings from a mulberry tree while also using this method to obtain a harvest in the period of early snowing to cup the cuttings based on this technology.

Keywords: mulberry, germination, cuttings, hybrid, maternal-paternal mulberry, preparations.

Hozirgi vaqtda respublika ipakchiligi ozuqa bazaci acocan o'rtacha hocil beruvchi erkin changlangan duragay tutlardan iborat bo'lib, navli tutlar oz miqdorni tashkil etadi. Bugungi kundagi acociy vazifalardan biri respublika ozuqa bazacini bocqichma-bocqich tutning yangi yaratilgan nav va duragaylari bilan yangilab borishdan iborat. Mahculdorligi yuqori bo'lgan va shu bilan birga to'yimlilik talab darajacida bo'lgan yangi tut navlarini bargli va bargsiz qalamchacidan navdor ko'chat etishtirishni yo'lga qo'yish va ularni ko'paytirish hamda ishlab chiqarishga joriy etish vazifalari echimini kutayotgan dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Yosh maysalarning dastlabki o'suv davrida namlikka ehtiyoji katta bo'ladi. Niholchalar qiyg'os unib chiqquncha, pushtalarning ustini nam xolatda saqlash kerak. Buning uchun uruglar ko'karib chiqqanidan, ularda 2-3 ta barg paydo bo'lguncha har 3-4 kunda, 5-6 ta barg chiqarguncha har 4-6 kunda. 7-8 ta barg ko'ringuncha har 6-8 kunda hamda o'suv davri (yoz)ning ikkinchi yarmidan boshlab har 10-12 kunda sugoriladi. Niholchalar sovuq tushish vaqtigacha yaxshi pishib ulgurishi uchun, avgust oxiri yoki sentyabr boshida sug'orish to'xtatiladi.

Urug ko'klamda sepilsa, tuproqning issiqligiga qarab 10-15 kunda, yozda esa 7-8 kunda qiyg'os ko'karib chiqadi. Kuzda sepilgan uruglar kelgusi yil ko'klamda ko'karadi. Shu paytda pushtalarni begona o'tlar bosadi, ularni tez-tez o'tab turish lozim. Begona o'tlar tut maysalari chiqmasdan oldin ham paydo bo'lishi mumkin. Bu holda maysalarning chiqishini ko'tib turmasdan, o'tni o'tash kerak. Keyinchalik o'tning chiqishiga qarab 18-22 kunda bir marta, jami 3-5 marta o'toq qilinadi.

Niholchalarning yaxshi o'sishi uchun, ularning kerakli darajada siyraklashtirish ham katta ahamiyatga ega. Ularda 4-5 ta barg paydo bo'lgach, har bir o'simlikning orasi 2-3 sm qoldirib yagana qilinadi. O'tash va yaganalashni osonlashtirish uchun, oldin egat marzasi obdon sugoriladi. Niholchalarni o'tash va yaganalash bilan birga qator oralari "Belarus", T-40, T-40A, AT-28 MM belgili traktorga o'rnatiladigan KRX-4, KRN-4,2 kul'tivator (akuchnik) va o'simliklarni oziqlantiruvchi (kul'tivator) hamda boshqa agregatlar yordamida yumshatiladi. Ayni vaqtda o'gitlanadi. Mexanizmlar yordamida ishlab bo'lmaydigan pushta chetlari hamda ularning qator oralari niholchani o'sish davrida 8-10 sm chuqurlikda 4-5 marta ketmon va boshqa asboblardan bilan yumshatiladi. Sugorish oldidan yuqoridagi agregatlar yordamida egat ochiladi

Niholchalarni baquvvat qilib o'stirish, gektaridan olinadigan standart ko'chatlar sonini ko'paytirish uchun, nihollarga organik hamda mineral o'g'itlar solinadi. O'g'itning miqdori va solish vaqti har bir rayonning tuproq sharoitiga hamda urug' sepishdan oldin u erda qanday ekin o'sganiga qarab belgilanadi. Niholcha poyasi baquvvat bo'lgan va kuzgacha yaxshi pishgan, I-II sort standart nihollar 80-88% ni tashkil etgan. Gektaridan 700-800 ming standart niholchalar etishtirilib, iqtisodiy samaradorlik gektaridan 2820 so'mga teng bulgan. Organik ug'itlar kuzda yoki ko'klamda' erni haydash oldidan, mineral o'g'itlar esa niholchalarni o'sish davrida beriladi. O'rta Osiyo ipakchilik ilmiy tadqiqot instituti niholzorlarni o'g'itlashda quyidagi miqdorni tavsiya etadi

Niholzorlarga o'g'it solish miqdori va muddati

O'g'itning turi va yillik miqdori /har ga ga solinadigan sof modda hisobida/	Urug'ni sepish oldidan'	Niholchada 3-4 ta barg paydo bo'lganda	Niholchada 3-4 ta barg paydo bo'lganidan bir oy o'tgach
10 t go'ng +60 kg azotli + 60 kg fosforli o'git	7 t go'ng + 30-45 kg fosforli o'git	30-45 kg azotli + 15-22 kg fosforli o'g'it	30-45 kg azotli + 15-22 kg fosforli o'g'it
Go'ng bo'lmaganda 120-180 kg azotli+60-90 kg fosforli o'git	30-45 kg fosforli o'git	60-90 kg azotli +15-22 kg fosforli o'g'it	60-90 kg azotli +15-22 kg fosforli o'git

Mineral o'g'itlar yaxshilab maydalanib, traktorga o'rnatilgan o'g'itlagichda niholcha qatoridan 8-10 sm nari va egat ichiga 10-15 sm chuqurlikda solinadi. Mineral o'g'itlarning miqdorini sof oziq modda hisobida olish tavsiya etiladi. Chunki, o'g'itda sof oziq moddadan tashqari har xil aralashmalar ham bo'ladi. Masalan, ammiakli selitrada 33 dan 35% gacha, ammoniy sul'fatda 20% gacha sof azot, superfosfatda 14 dan 18% gacha sof fosfor va kaliy tuzida 40 dan 55 % gacha sof kaliy buladi. Shu sababli o'simlikka ma'lum miqdorda oziq modda berish uchun qancha o'g'it solinishi zarurligini tugri belgilash lozim. Masalan, sof oziq modda hisobida azot solish kerak, bizda esa 34% li ammiakli selitra bor. Bu holda 120 ni 34 ga

bulib, natijasini 100 ga ko`paytirsak ($120:34 \times 100 = 353$) bir ga ga solinishini lozim bo`lgan ammiakli selitra miqdori chiqadi. Demak, 353 kg ammiakli selitra ishlatish kerak. Yana bir misol, niholzorning har gektariga 60 kg sof fosfor solish lozim, bizda esa 18% li super fosfat bor. Bu holda $60:18 \times 100 = 330$ kg superfosfat solish lozim buladi.

Tut o`rug`idan sepilgan niholzorlar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaev U. – Tutchilik, Toshkent “Mehnat” nashriyoti 1991.
2. Qo`chqorov O`, Xolmatov D. – Yangi serxosil duragay tutlarni ishlab chiqarishga joriy qilish to`g`risida Tavsiyanoma. Toshkent-2001.